

VERSO UN NUOVO STILE DI CHIESA: SINODALITÀ

Giovanni Tangorra*

Vocabolo oscuro all'opinione pubblica e assente nei dizionari della lingua profana – dove, però, si trovano il sostantivo «sinodo» e il suo aggettivo – «sinodalità» è un neologismo teologico di origine francese. Non ha un significato univoco e anche gli esperti evitano di compromettersi con una definizione. Per dire cos'è, la soluzione immediata è ricorrere all'etimologia, che, dall'unione delle particelle *syn* (con, insieme, unione) e *hodós* (via, cammino, mezzo), dà la condizione di chi cammina con altri o costituisce un'assemblea. L'obiettivo del sostantivo astratto è più ambizioso e mira a concettualizzare l'esperienza storica espressa in una serie di sinodi e concili, per disegnare uno stile permanente nel modo di vedere o vivere la Chiesa.

Così intesa, la sinodalità può fare da base a un'intera ecclesiologia e richiamare varie risoluzioni: il carattere pellegrinante di una compagnia di credenti che cammina con Cristo; l'attitudine a incontrarsi, a uscire dalla diaspora, dall'anonimato, per fare da attori e non da spettatori del discernimento; l'esercizio comunicativo dell'autorità. A sua volta, lo studio incrocia temi specifici, come il ruolo dei concili e dei sinodi nella vita della Chiesa, il rapporto tra ministero del collegio episcopale e ufficio primaziale del vescovo di Roma, tra la responsabilità propria dei ministri e la responsabilità comune dei fedeli, il dialogo tra le diverse comunioni cristiane, la disponibilità della Chiesa a «camminare insieme con l'umanità tutta» (GS 40).

La richiesta della sinodalità sta suscitando molte attese, fino a rappresentare la regina delle riforme desiderate, il volto iconico di una Chiesa che verrà. Per papa Francesco, che ha il merito di aver posto l'argomento sotto i riflettori, la sinodalità è «il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio» e una «dimensione costitutiva della Chiesa»¹. L'affermazione è impegnativa: se è costitutiva, non è facoltativa, dunque tocca l'essere e non solo il ben-essere. Come però organizzarsi sul piano

* Professore ordinario di teologia dogmatica nella Facoltà di teologia della Pontificia Università Lateranense; professore invitato e già direttore nell'Istituto Teologico Leoniano.

¹ FRANCESCO, *Discorso nel cinquantesimo anniversario dell'istituzione del sinodo dei vescovi*, 17.X.2015, in *AAS* 107 (2015) 1138-1144: 1139; 1141.

teologico, giuridico, pratico, affinché tutto non si riduca al fascino di una parola, resta un futuro da costruire². Il presente articolo considera l'argomento nella sua dimensione globale, seguendo tre percorsi: culturale, ecclesiologico, attuativo.

1. Percorsi culturali

È innegabile che la sensibilità odierna verso gli istituti democratici sia tra i fattori culturali che hanno risvegliato l'interesse per il nostro argomento, e che molti colleghino la sua valorizzazione proprio alla possibilità di dare un profilo più democratico alla Chiesa, applicandole aspetti come il rispetto del pluralismo, l'uguaglianza dei membri e l'ampliamento della dimensione partecipativa. Due domande potrebbero perciò essere le seguenti: giacché il magistero sociale è favorevole all'istituto democratico nella città secolare³, non si potrebbe fargli spazio all'interno della Chiesa? E: la sinodalità non potrebbe costituire una valida alternativa?

Il dibattito sul rapporto tra Chiesa e democrazia ha interessato gli anni Settanta del secolo scorso, dove troviamo le riflessioni di Karl Rahner, che vi vedeva un'intima parentela⁴, e un libro congiunto di Joseph Ratzinger e Hans Maier, recentemente ripubblicato, scritto allo scopo di vedere dove esistono i contatti e dove no⁵. Ratzinger riconosceva quattro convergenze "parziali"; richiamandosi alla sinodalità si opponeva alla teoria rahneriana del "sinodo misto nazionale", vedendolo contrario alla Tradizione. Rimarcava, però, il carattere di soggetto della comunità, osservando nel Codice

² La letteratura va ingrandendosi e il tema sta diventando un contenitore di argomenti prima considerati in modo indipendente. Lo attesta il voluminoso *Percorso bibliografico* redatto da A. Moda nel saggio dell'Associazione teologica italiana curato da G. ANCONA, *Dossier Chiesa e sinodalità*, Gorle 2003, 205-329. Testi successivi: R. BATTOCCHIO – S. NOCETI [cur.], *Chiesa e sinodalità. Coscienza, forme, processi*, Milano 2007; G. FROSINI, *Una Chiesa di tutti. Sinodalità, partecipazione e corresponsabilità*, Bologna 2014; D. VITALI, *Verso la sinodalità*, Magnano 2014; Kl. SCHATZ, «La sinodalità come caratteristica essenziale della Chiesa», in *La civiltà cattolica* 167 (2016) 4, 165-175; G. RUGGIERI, *Chiesa sinodale*, Roma 2017; COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, 2.III.2018, in *Il regno – Documenti* 63 (2018) 329-356.

³ Nella *Centesimus annus* (1.V.1991), Giovanni Paolo II scrive: «La Chiesa apprezza il sistema della democrazia, in quanto assicura la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e garantisce ai governati la possibilità sia di eleggere e controllare i propri governanti, sia di sostituirli in modo pacifico, ove ciò risulti opportuno»: n. 46, in *EV* 13, 220. Cfr. A. ACERBI, *Chiesa e democrazia. Da Leone XIII al Vaticano II*, Milano 1991.

⁴ Cfr. K. RAHNER, «Demokratie in der Kirche?», in *Stimmen der Zeit* 182 (1968) 1-15.

⁵ Cfr. J. RATZINGER – H. MAIER, *Democrazia nella Chiesa. Possibilità e limiti*, Brescia 2005 [orig. ted. '1970].

di diritto canonico un mancato riconoscimento «che la rispettiva *Ecclesia* è nella Chiesa un soggetto giuridico come *Ecclesia*, cioè come comunità»⁶. Da parte sua, Maier denunciava la retorica della democratizzazione, che nella Chiesa va di pari passo con quella della sua secolarizzazione.

Per risolvere la questione occorre naturalmente accordarsi sul concetto di democrazia, che non è uniforme nemmeno in politica⁷. L'aspetto più radicale del confronto risiede nell'accezione comune di "sovranità popolare", definizione comunque stretta in chi ad esempio va distinguendo tra popolo e populismo, giungendo a mettere in discussione l'insindacabilità del voto. Tale accezione contrasta con l'idea cristiana del popolo, che non si crea da sé ma sorge da una convocazione divina, per cui nessuno nella Chiesa, nemmeno il papa, ha la possibilità di autogenerarsi nella grazia o di governare del tutto i valori del Regno. Di conseguenza, se la fede è una scelta libera, non può essere sottoposta a un dibattito parlamentare né dipendere da un gioco di maggioranze che ne vincola l'adesione.

Ciò non vuol dire che il popolo resti in una condizione passiva, o che la sua opinione non abbia importanza, ed è Ratzinger a notare che la Chiesa «in tempi di crisi si è sempre appellata con forza alla "voce del popolo", alla comunità dei credenti, contro i governanti e ha fatto entrare in gioco l'elemento democratico contro quello principesco»⁸. Il punto più sensibile del confronto è la concezione dei ministeri. Ogni sistema democratico elegge liberamente i propri rappresentanti in modo da eliminare i privilegi e intervenire con il rifiuto del voto qualora essi tradissero la consegna popolare, ma nella Chiesa i ministeri non traggono la *potestas* pastorale dal popolo, bensì da Cristo, tramite la celebrazione di un sacramento⁹.

⁶ *Ibid.*, 44.

⁷ Cfr. il panorama delle teorie offerto da K. TUDYKA, «Il significato della democrazia oggi», in *Concilium* 28 (1994) 14-27; o il saggio del politologo G. SARTORI, *Democrazia. Cosa è*, Milano 1995. La rivista *Concilium* è intervenuta più volte sul rapporto tra Chiesa e democrazia: 5 (1971) 3; 26 (1992) 5. Segnalo l'approfondimento di G. ALBERIGO, «Ecclesiologia e democrazia. Convergenze e divergenze», in *Concilium* 28 (1994) 29-44. Inoltre G. THILS, «La communauté ecclésiale, sujet d'action et sujet de droit», in *Revue théologique de Louvain* 4 (1973) 443-468; H. HEIMERL, «Democratizzazione nella Chiesa», in J.B. BAUER – C. MOLARI [cur.], *Dizionario teologico*, Assisi 1974, 172-180.

⁸ RATZINGER – MAIER, *Democrazia nella Chiesa*, 51.

⁹ Qui pure si deve però riconoscere che la teologia non impone al popolo di fare da spettatore. La storia primitiva dimostra come esso abbia effettivamente esercitato un diritto/dovere nell'elezione dei vescovi, intervenendo persino come criterio di verifica vocazionale dei propri ministri. Rimando, anche per la bibliografia, a G. TANGORRA, *Dall'assemblea liturgica alla Chiesa*, Bologna 2012, 281-287. Il coinvolgimento dell'intero popolo di Dio nella selezione dei pastori è un nodo sensibile dell'attuale dibattito sulla pratica della sinodalità, che, per quanto complesso nella sua attuazione, renderebbe più trasparente la mutua inclusione di vescovo e Chiesa.

I rapporti si rasserenano se esaminati dal punto di vista culturale, esplorando quelle che Pierre Eyt chiama le «aspirations démocratiques»¹⁰, che danno una tessera identificativa al metodo sinodale: la centralità delle persone, la responsabilità del bene comune, la domanda di comunicazione, la trasparenza nelle decisioni gerarchiche, la denuncia degli abusi di potere. Del resto, che tra cristianesimo e democrazia non vi sia tutta quella distanza che a volte si suole immaginare, l'ha dimostrato Jacques Maritain, scrivendo: «Nel suo principio essenziale questa forma, questo ideale di vita comune che si chiama democrazia deriva dall'ispirazione evangelica, senza la quale non potrebbe sussistere»¹¹. L'affermazione è decisa, e lascia supporre come una delle cause dell'odierna crisi democratica possa trovarsi pure in uno svilimento della coscienza cristiana.

Passando alla sinodalità, un sociologo non avrebbe difficoltà a riconoscere la sua vicinanza con i principi di una democrazia, ma un teologo potrebbe rovesciare l'affermazione e dire piuttosto che è la democrazia ad assomigliare alla sinodalità. Questa può dire di più perché fonda le relazioni sulla comunione con Dio e può dire di meno perché è sottomessa al «diritto di Cristo»¹². Non si tratta di una competizione, ma di rilevare la natura teologica di un tema, che, se vuole restare nell'ambito dell'ecclesio-logia, porta a giudicare l'identificazione come scorretta e controproducente. Decisamente contrario ai paragoni, Eugenio Corecco ritiene inaccettabile «ogni discorso sulla struttura “democratica” della Chiesa e ogni tentativo di interpretare e di vivere le strutture sinodali della Chiesa in termini democraticistici»¹³. Hervé Legrand ritiene invece necessaria «una chiarificazione della relazione tra sinodo e democrazia»¹⁴, nutrendo la fiducia che un processo di democratizzazione porterebbe a superare la linea divisoria tra clero e laici. Ovviamente, anche quest'autore è consapevole dei contrasti, e si richiama all'azione con cui lo Spirito Santo conduce la Chiesa.

La teologia è concorde nel ritenere che ogni trasposizione politica abbia un carattere analogico: la Chiesa non può essere una democrazia, né una monarchia, né un'aristo-

¹⁰ Cfr. P. EYT, «Vers une Église démocratique?», in *Nouvelle revue théologique* 91 (1969) 597-613.

¹¹ J. MARITAIN, *Cristianesimo e democrazia*, Milano 1977, 21 [orig. fr. 1943].

¹² Come sosteneva Karl Barth, definendo la Chiesa una «cristocrazia»: cfr. C. REDAELLI, «Diritto canonico», in G. CANOBBIO – P. CODA [cur.], *La teologia del XX secolo. Un bilancio*, III. *Prospettive pratiche*, Roma 2003, 323-391: 348.

¹³ E. CORECCO, «Struttura sinodale o democratica della Chiesa particolare?», in *Ius et communio. Scritti sul diritto canonico*, II, Casale Monferrato 1997, 12-15: 14.

¹⁴ H. LEGRAND, «La sinodalità al Vaticano II e dopo il Vaticano II. Un'indagine e una riflessione teologica e istituzionale», in BATTOCCHIO – NOCETI [cur.], *Chiesa e sinodalità*, 67-108: 99. Più diretto il breve articolo «Democrazia o sinodalità per la Chiesa? Convergenze reali e differenze profonde», in *Ricerca* 51 (1996) 5, 4-5; 6, 5-9.

crazia, e questo è anche ragione della sua libertà, perché le impedisce di essere manipolata dalle strutture governanti una società, dandole lo spazio necessario per esercitare la critica evangelica. Essa, però, è una società di uomini, ha un sistema istituzionale molto articolato e una gerarchia che esercita un'autentica attività di governo. È dunque naturale che il modo di intendere o esercitare il *munus regendi* intercetti i suddetti modelli, com'è accaduto, subendo un impatto imitativo dalla lunga convivenza con imperi e principati. La mondanizzazione delle istituzioni sconfessa il primato di Cristo ed è un rischio reale che si manifesta quando la Chiesa dimentica che, se è "nel" mondo, non è "del" mondo.

È noto che, a un certo punto, l'ecclesiologia ha visto nella monarchia la forma migliore per esprimere la sua idea di governo, collocando il papa al vertice della piramide, in una posizione solitaria: la storia passa dalla Riforma gregoriana per giungere agli autori medievali che hanno concepito il *De Ecclesia* nell'epoca dello scontro tra autorità religiosa e autorità politica; con Egidio Romano che riunisce il tutto in una figura unica, identificando la Chiesa e il papa. I movimenti spirituali procederanno in direzione opposta, ed è contro l'interiorismo luterano, peraltro ispirato al cesaropapismo, che Roberto Bellarmino consacrerà l'orientamento monarchico, paragonando la Chiesa agli stati assolutistici dell'epoca e facendo della sottomissione al papa il criterio dell'appartenenza alla Chiesa¹⁵. Il punto finale, per alcuni, è il dogma dell'infalibilità al Vaticano I¹⁶.

Rafforzata dall'interpretazione giuridica della *plenitudo potestatis*, che tanto contrasta con l'idea democratica della divisione dei poteri, la «prépondérance de la papauté» è tra i fattori che hanno causato l'oblio del principio sinodale, «qui est presque aussi ancien que les fondements du christianisme lui-même»¹⁷. La concezione monarchica ha delegittimato gli altri principi regolatori e mortificato l'autonomia delle Chiese locali, fino a far circolare la tesi dell'inutilità dei concili: poiché il papa ha tutti i poteri necessari per decidere da solo ciò che è bene e male nella Chiesa, che bisogno c'è di dedicarsi ad altre imprese dispendiose? In quest'immagine di Chiesa, il popolo è identificato nella categoria del suddito e il problema principale diventa il potere: chi lo

¹⁵ Congar completa però il giudizio, rammentando che la concezione monarchica di Bellarmino era mitigata da elementi aristocratici e democratici: cfr. Y.-M. CONGAR, *L'Église de saint Augustin à l'époque moderne*, Paris 1970, 374.

¹⁶ In realtà è sotto esame il modo in cui è stato inteso questo Concilio. Nonostante l'interpretazione assolutistica di Otto von Bismarck fosse stata da subito sconfessata dall'importante dichiarazione dei vescovi tedeschi del 1875 approvata da Pio IX (cfr. *DH* 3112-3116), la recezione è andata oltre i propositi, consacrando la tipologia monarchica. Di qui l'importanza di focalizzare questo periodo storico, scopo del saggio di H.J. POTTMEYER, *Il ruolo del papato nel terzo millennio*, Brescia 2002 [orig. ted. 1999].

¹⁷ Le affermazioni sono in B. FRANCK, *Actualité nouvelle des Synodes. Le Synode commune des diocèses allemands (1971-1975)*, Paris 1980, 13.

possiede, chi lo distribuisce, come organizzarlo. Slegato dalla concezione sacramentale e dall'elemento carismatico che presuppone l'espansione dei servizi necessari al bene comune, il potere "corrompe" anche gli ecclesiastici.

Questi rapidi cenni rammentare quanto la riflessione sulla sinodalità vada di pari passo con la concezione dell'autorità e dei vertici del governo ecclesiale¹⁸. Essa è pure l'occasione per ampliare gli spazi della riforma della Chiesa, che va compiuta *in capite et in membris*: la sinodalità non serve solo a riprogrammare la vita parrocchiale. Non è questo il luogo per approfondire i termini dell'ufficio primaziale del vescovo di Roma, cui la fede riconosce il ministero dell'unità nella carità, ma è su di esso che si concentrano le dissonanze ecumeniche: degli Ortodossi, che vedono la sinodalità soprattutto come una questione episcopale e che denunciano un "monarchismo cattolico", e dei Protestanti, alieni a ogni forma di assolutismo che potrebbe oscurare il primato di Cristo. Che il papato abbia comunque bisogno di una riforma, l'ha avvertito Giovanni Paolo II, con il coraggioso invito a discernere «una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all'essenziale della sua missione, si apra a una situazione nuova»¹⁹.

Papa Francesco riporta il brano nel citato discorso sui cinquant'anni dell'istituzione del sinodo dei vescovi, riconoscendo che la «conversione del papato» passa attraverso la sinodalità. «In una Chiesa sinodale, anche l'esercizio del primato petrino potrà ricevere maggiore luce. Il papa non sta, da solo, al di sopra della Chiesa, ma dentro di essa come battezzato tra i battezzati e dentro il collegio episcopale come vescovo tra i vescovi, chiamato al contempo – come successore dell'apostolo Pietro – a guidare la Chiesa di Roma che presiede nell'amore tutte le Chiese»²⁰. I termini e i modi sono ancora da disegnare.

Resta che definire la Chiesa una "monarchia del papa", come fanno molte enciclopedie, non è così ovvio. Il papato non si trasmette in modo dinastico, ma per libera elezione; e non beneficia neanche di poteri illimitati: è sottomesso alla professione di fede, di cui l'intero popolo è soggetto tramite il *sensus fidei*; e nel suo governo uni-

¹⁸ Brevi ma incisivi spunti si possono trovare in C.M. MARTINI, «“In mezzo a voi come uno che serve” (Lc 22,27). L'esercizio dell'autorità nella Chiesa a misura di Vangelo», in *Rassegna di teologia* 44 (2003) 645-650; e nel documento ecumenico dell'ARCIC II, *Il dono dell'autorità*, 3.IX.1998, in *Il regno – Documenti* 44 (1999) 370-381. Cfr. A. MALFATTI, *L'autorità nella Chiesa secondo i documenti del dialogo ecumenico internazionale*, Assisi 2017.

¹⁹ GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Ut unum sint*, 25.V.1995, n. 95, in *EV* 14, 2867.

²⁰ FRANCESCO, *Discorso nel cinquantesimo anniversario*, 1144. Sulla visione del papato in Bergoglio, cfr. H. LEGRAND, «Réformer la papauté pour servir l'unité entre les Églises», in *Nouvelle revue théologique* 136 (2014) 565-576.

versale deve tenere conto di altre strutture costitutive come le Chiese locali e la collegialità episcopale, due coefficienti che dovrebbero far uscire dall'idea giornalistica dell'uomo solo al comando.

2. Percorsi ecclesiologicali

Tre nozioni che lavorano all'architettura dell'ecclesiologia sinodale sono la comunione, il popolo di Dio e l'assemblea. È possibile che in ognuna delle tre ricevano sviluppo gli stessi motivi, perché non si tratta di nozioni parallele, tuttavia è possibile rilevarne qualche aspetto caratteristico.

a) Si deve certamente all'ecclesiologia di comunione, ufficializzata dal sinodo dei vescovi del 1985, l'attenzione odierna al nostro tema. Essa fornisce la fondazione teologico-trinitaria, autorizzando la tesi della sinodalità come dimensione costitutiva. Il ragionamento segue una "logica": la comunione, con Dio e tra gli uomini, è l'essenza della Chiesa²¹. Essa non è però data per restare chiusa nei cuori, ma per incarnarsi in forme storiche. La sinodalità è la sua sporgenza (secondo il significato del verbo latino *exporrigere*), ciò che la rende visibile, come la punta dell'iceberg, diventando «l'epifania della comunione divina offerta agli uomini»²². Benché l'attuale pontefice preferisca seguire il percorso del «popolo di Dio», l'argomentazione ha trovato spazio anche nel magistero di papa Francesco, con l'affermazione che «la dinamica sinodale retta-mente intesa nasce dalla comunione e conduce verso la comunione sempre più attuata, approfondita e dilatata»²³.

La comunione incide sul comportamento, postulando uno stile sinodale, e cioè la conformità tra ciò che si è e ciò che si fa. Sulla scia della coerenza dovranno porsi le

²¹ «La natura della Chiesa come la intende la prima tradizione è quindi riassunta nella comunione, la *koinonia* [...]. Questo essere di comunione costituisce la sua essenza. E la relazione alla comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito indica il suo radicamento fin nell'eterna realtà del mistero di Dio»: J.-M. TILLARD, *Chiesa di Chiese. L'ecclesiologia di comunione*, Brescia 1989, 41 [orig. fr. 1987].

²² G. CALABRESE, «Il significato teologico-ecclesiale della sinodalità. Punti fermi e questioni aperte. Prospettiva cattolica», in *Path* 13 (2014) 157-181: 169. L'autore sceglie il percorso dell'ecclesiologia trinitaria, giungendo a paragonare «pericorese intra-trinitaria e relazioni intra-ecclesiali». Tuttavia, se chiara è l'origine, oscura appare la forma di una Chiesa che non può pretendere di assomigliare alla Trinità. Il citato documento della Commissione teologica internazionale, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, riunisce quattro articoli nel titolo «Sinodalità espressione dell'ecclesiologia di comunione» (cfr. nn. 54-57).

²³ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per la dottrina della fede*, 29.I.2016, in *AAS* 108 (2016) 142-144: 144.

istituzioni. Infatti, «se la *communio* è l'essenza della vita della Chiesa, allora l'elemento sinodale-collegiale deve essere considerato come l'espressione tipica del regime costituzionale della Chiesa, sia universale che particolare»²⁴.

L'ecclesiologia di comunione contribuisce inoltre a recuperare la dimensione interiore della sinodalità, esprime la sua identità eucaristica e l'accompagna nei suoi tre livelli di realizzazione, che sono la *communio Ecclesiarum*, *communio fidelium* e *communio episcoporum*, risolvendoli nella dialettica tra unità e pluralità. Sul primo versante esclude le autosufficienze ma non cancella le autonomie, per cui ogni Chiesa locale contribuisce alla comunione universale quando è veramente se stessa; sul secondo favorisce l'istanza partecipativa, nell'organica differenza di ministeri e carismi; sul terzo sposta l'attenzione dal papa "unico" responsabile della Chiesa universale alla sollecitudine per tutte le Chiese, che i vescovi esercitano *sub/cum Petro*.

Un problema irrisolto è la reciproca intercettazione dei livelli, che a volte funzionano a compartimenti stagni. Una *communio fidelium* senza la *communio Ecclesiarum* presieduta dal collegio episcopale fa della Chiesa una realtà puramente invisibile; una *communio episcoporum* fondata su se stessa e non sulla *communio Ecclesiarum*, o sulla *communio fidelium*, rischia di diventare un'aristocratica astrazione. Ciascun livello ha inoltre le sue manifestazioni, ciò che appare chiaro con il concilio, il sinodo dei vescovi (benché organismo "papale"), le conferenze episcopali, i sinodi diocesani e i consigli parrocchiali. L'ultima riforma del sinodo dei vescovi, contenuta nella Costituzione apostolica *Episcopalis communio*, offre un interessante criterio: dalla sinodalità dovrà apparire la profonda comunione tra i pastori e i fedeli, impedendo «che ciascun soggetto possa sussistere senza l'altro»²⁵.

b) La nozione di popolo di Dio ha il vantaggio di dare un volto a chi ha il dono/com-pito di vivere la comunione e di comunicarla al mondo. Citando san Cipriano, *Lumen gentium* 4 ne fa l'anello di collegamento tra il mistero, da cui tutto ha origine, e la storia: la Chiesa è il «popolo radunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo».

Questa immagine di Chiesa ha la caratteristica di estendere il soggetto, nella duplice funzione di destinatario e di protagonista dei doni dello Spirito, ed è assumendola che il Vaticano II ha potuto ridefinire principi oggi ritenuti fondamentali per lo sviluppo della sinodalità: l'uguaglianza dei membri; il sacerdozio comune; il *sensus fidei totius populi*; la dimensione comunitaria e carismatica della Chiesa. Il «popolo» dà speciale

²⁴ CORECCO, *Ius et communio*, 14. L'Autore parte dalla comunione come elemento tipico dell'antropologia cristiana per rilevare una dimensione sinodale ontologica, riguardante sia il ministero che la *communio Ecclesiarum*.

²⁵ FRANCESCO, Costituzione apostolica *Episcopalis communio*, 15.IX.2018, n. 10, in *L'osservatore romano* 158 (18 settembre 2018) 4-6.

rilievo al «tutti», giacché include le differenze delle persone che lo compongono: uomini e donne, vecchi e bambini, intellettuali e illetterati. Non è la massa, ma l'io che «amplia la sua coscienza fino al sentimento dell'io comunitario»²⁶. Una sfida che viene dalla sinodalità diventa qui quella di ritrovare l'appartenenza perduta contro l'invasione dell'individualismo.

L'ecclesiologia del popolo di Dio mette in risalto la condivisione della responsabilità, che molti vedono come sinonimo di sinodalità, facendola scaturire dal battesimo che fa precedere l'unità alle distinzioni: «La notion de synodalité correspond à celle de coresponsabilité baptismal de tous»²⁷. Per questa via passa il superamento del vuoto creato dal concetto graziano dei *duo genera christianorum*, che il Concilio corregge nella dualità dei «doni gerarchici e doni carismatici» (LG 4; cfr. AG 4), rendendoli «co-essenziali» per la medesima origine pneumatica e lo stesso fine²⁸. In questo senso, l'antitesi del principio sinodale non è l'esistenza del principio ministeriale o di quello carismatico, bensì il loro isolamento, che nel primo caso, notava Yves Congar, ha prodotto l'autarchia di una gerarchia che cammina da sola, senza coinvolgere il popolo di Dio²⁹.

La visione sinodale di papa Francesco si muove principalmente nella direzione del «noi» responsabile, ed è questo il motivo per egli cui fa massiccio ricorso alla nozione del popolo, criticando le visioni elitarie e considerandolo strumento con cui la salvezza giunge al singolo. La sinodalità diventa un recupero della maggioranza costituita dai laici, «che il clericalismo mantiene al margine delle decisioni»³⁰. La sua interpretazione del *sensus fidei* dà la precedenza al criterio popolare, facendone il fondamento del reciproco ascolto di pastori e fedeli: «Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che ascoltare «è più che sentire». È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare»³¹.

L'altro asse è la missione, sul modello del popolo discepolo-missionario disegnato ad Aparecida. L'ecclesiologia di comunione aveva prodotto un'introversione che Giovanni Paolo II volle correggere, precisando che la comunione «si configura essenzial-

²⁶ R. GUARDINI, *La realtà della Chiesa*, Brescia 1979, 29 [orig. ted. 1933].

²⁷ A. BORRAS, «Le synode des évêques. Quelques réflexions cinquante-trois ans après sa création», in *Nouvelle revue théologique* 140 (2018) 374-387: 378.

²⁸ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Iuvenescit Ecclesia*, 15.V.2016, in *Il regno – Documenti* 167 (2016) 393-408. Si veda G. TANGORRA, «Lo Spirito giovinezza della Chiesa», in *Orientamenti pastorali* 65 (2017) 7-8, 46-57.

²⁹ Cfr. Y.-M. CONGAR, «Autorité, initiative, coresponsabilité», in *La Maison-Dieu* 97 (1969) 34-57.

³⁰ FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, 24.XI.2013, n. 102, in *AAS* 105 (2013) 1019-1137 [d'ora in avanti *EG*].

³¹ Id., *Discorso nel cinquantesimo anniversario*, 1140.

mente come comunione missionaria»³². L'espressione è rilanciata dall'*Evangelii gaudium*, condizionando l'obiettivo dei processi partecipativi, che «non sarà principalmente l'organizzazione ecclesiale, bensì il sogno missionario di arrivare a tutti» (n. 31). La sinodalità popolare è una sinodalità in uscita, solidale, che «“cammina insieme” agli uomini, partecipe dei travagli della storia»³³.

c) Un terzo percorso che si rivela promettente è la semantica. Dalla traduzione letterale dei vocaboli greci *ekklesia* e *synodos* si ricava che entrambi fanno riferimento all'assemblea *hic et nunc*. La sinodalità (o l'ecclesialità) presuppone perciò un momento in cui «*ci si raduna insieme per trattare una questione*»³⁴. L'esame di quest'aspetto rientra a pieno titolo nell'esposizione della sinodalità, e non è un caso se chi vuole fondarla nel Nuovo Testamento debba principalmente rifarsi alle molte assemblee degli Atti degli Apostoli, a cominciare dal prototipo sinodale di At 15, o alla Prima lettera ai Corinti, che sviluppa i grandi temi dell'ecclesiologia come se riguardassero solo la comunità radunata.

Nell'ecclesiologia di comunione, l'assemblea *in actu* «occupa un posto privilegiato tra i comportamenti di comunione»³⁵, mentre, rispetto a quella del popolo di Dio, la nozione di *ekklesia* ha il vantaggio di richiamarne la dimensione cittadina. La Chiesa non è solo popolo sparso qua e là per la terra ma popolo radunabile, suscettibile di una continua convocazione. Ed è proprio ammirando lo spettacolo della comunità radunata nella lode di Dio, che Giovanni Crisostomo scrive l'ormai celebre apologo «*Ekklesia synódou estín ónoma*»: «Il nome della Chiesa è sinodo», quindi implica il raduno³⁶. Da questa ecclesiologia del nome partono due approfondimenti: il rapporto con la Chiesa particolare e la liturgia.

La sinodalità considerata in un'ottica universalista non rende ragione della *portio populi Dei*³⁷. Ne deriva un certo livellamento della vita sinodale, che se a volte non funziona è proprio perché manca di determinazione o perché si importano modelli estranei. Il luogo, il territorio e le persone che li abitano hanno il loro modo di vedere le cose o di vivere i problemi, che un approccio generalista non risolve. Riportare quin-

³² GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici*, 30.XII.1988, n. 32, in *AAS* 81 (1989) 393-521.

³³ FRANCESCO, *Discorso nel cinquantesimo anniversario*, 1144.

³⁴ H. ZIRKER, *Ecclesiologia*, Brescia 1997, 190 [orig. ted. 1984], sottolineatura dell'Autore.

³⁵ J. HAMER, *La Chiesa è una comunione*, Brescia 1983, 207 [orig. fr. 1962].

³⁶ L'espressione (che il latino traduce: «*Ecclesia enim est nomen conventus et congregationis*») è nel commento al Salmo 149,1: *PG* 55, 493. Riproduce un'idea caratteristica del modo in cui Crisostomo vede la preghiera, che nell'assemblea liturgica acquista la sua reale dimensione corale.

³⁷ Anche la letteratura indugia su quest'aspetto; fa notevole eccezione lo studio di G. ROUTHIER, «La synodalité de l'Eglise locale», in *Studia canonica* 26 (1992) 111-161.

di la sinodalità nell'ambito delle Chiese locali diventa una priorità che spiega l'esigenza di una «salutare “decentralizzazione”» (EG 16).

L'assemblea liturgica, invece, è da sempre considerata l'analogato principale della vita sinodale, tuttavia i suoi rapporti con la sinodalità *tout court* richiedono una definizione più precisa. L'eucaristia, che è la radice della comunione, fa di ogni sinodo una liturgia, e viceversa. Questo breve richiamo servirà almeno a ricordare che «ogni considerazione sulla sinodalità che prescindesse dalla struttura epicletica, dossologica e penitenziale come struttura portante dell'evento sinodale sarebbe gravemente monca»³⁸.

d) Nei percorsi ecclesologici sulla sinodalità rientra l'esame dei suoi rapporti con le quattro proprietà del Simbolo³⁹. Il concetto di cattolicità consente una sintesi di ciò che è stato detto. La cattolicità è armonia che si estende alle persone e si riassume nella molteplicità. Più che a rovesciare la piramide, essa spinge a superarla con la logica dell'insieme, dove risiede la pienezza. «In virtù di questa cattolicità, le singole parti portano i propri doni alle altre parti e a tutta la Chiesa, in modo che il tutto e le singole parti si accrescono per uno scambio mutuo e per uno sforzo comune verso la pienezza nell'unità» (LG 13). È la pienezza in Cristo, che lo Spirito rende possibile. Da parte degli uomini si richiede lo sforzo comune al reciproco scambio, come nell'immagine paolina del corpo, dove ogni membro vive solo stabilendo una relazione con le membra diverse da sé (cfr. Ef 4,11-12).

È un punto decisivo. Per il cristianesimo persona vuol dire relazione, qualcosa che le odierne democrazie stanno dimenticando perché orientate a identificare la persona con l'individuo. Ne consegue che partecipare non è solo prendere parte, è pure stare dall'altra parte, a volte – come scriveva Simone Weil – è farsi da parte, ma soprattutto è non concepirsi a parte. Adam Möhler ne dà il quadro, opponendosi al meccanicismo cartesiano. Dio è troppo grande per racchiudersi in una parte, egli comprende il tutto, si manifesta e si afferra solo nella globalità. L'individualità non si perde ma si dilata, attraverso un «fattivo amore» acceso dallo Spirito. «Né uno né ciascuno possono essere il tutto. Solo tutti costituiscono il tutto, e solo l'unione di tutti forma il tutto. Questa è l'idea della Chiesa cattolica»⁴⁰.

³⁸ G. RUGGIERI, «I sinodi tra storia e teologia», in BATTOCCHIO – NOCETI [cur.], *Chiesa e sinodalità*, 129-161: 159. L'ultimo studio di G. Alberigo è dedicato a quest'argomento: «Sinodo come liturgia?», in *Cristianesimo nella storia* 28 (2007) 1-40.

³⁹ Sceglie questo percorso S. SEGOLONI RUTA, «Chiesa e sinodalità. Indagine sulla struttura ecclesiale a partire dal Vaticano II. Parte II. Sinodalità e *notae Ecclesiae*», in *Convivium Assisiense* 15 NS (2013) 1, 107-144.

⁴⁰ A. MÖHLER, *L'unità nella Chiesa, cioè il principio del cattolicesimo nello spirito dei Padri della Chiesa dei primi tre secoli*, Roma 1969, 293 [orig. ted. 1825].

3. Percorsi attuativi

Il documento della Commissione teologica internazionale ripete più volte che la sinodalità è *modus vivendi et operandi*. Facendo interagire le nozioni ecclesologiche che abbiamo percorso, scrive: «La sinodalità indica lo specifico *modus vivendi et operandi* della Chiesa popolo di Dio, che manifesta e realizza in concreto il suo essere comunione nel camminare insieme, nel radunarsi in assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua missione evangelizzatrice» (n. 6).

Il rischio che anche la sinodalità si trasformi in un dibattito sul potere non è fittizio. Prima di vederla come una forma di governo o un metodo di lavoro, è necessario coglierne l'espressione sul piano dell'essere, scandendo alcune sue scelte essenziali: unirsi insieme nella lode di Dio, nella condivisione del pane eucaristico, nel portare gli uni i pesi degli altri, nel rispettare i ritmi di crescita e le storie di ciascuno; aggregarsi, ascoltarsi, attendersi, perdonarsi, visitarsi, soccorrersi. Sono i tratti che fanno della Chiesa una comunità generata dalla comunione con Cristo. Influenzato da Romano Guardini, Dietrich Bonhoeffer dà questa definizione: «La comunità è il superamento dell'esser-soli, non dell'esser-singoli. Ognuno rimane anche un singolo. La comunità ha una vita. I suoi membri non devono essere pensati separati. Dove c'è la comunità, c'è sempre anche Cristo. Nella comunità, uno diventa Cristo per l'altro. I membri non sono separati gli uni dagli altri»⁴¹. Si potrebbero sostituire le due parole «sinodalità» e «comunità», e il risultato non cambierebbe di molto. Prima di essere un fatto di coscienza è un dato dell'essere, e ciò evita di cadere nell'idealismo. La realtà è conflittuale e fragile, quindi bisognosa di quotidiana riconciliazione e costruzione.

Oltre che uno stile di vita, la sinodalità è uno stile di azione. È una sua caratteristica peculiare: essa appartiene all'*ordo agendi*. «Una comunione sinodale si costruisce nella continuità. Significa *progettare e discernere* insieme, verificare i risultati ottenuti per quanto *deciso e realizzato, ri-orientare* i metodi, gli strumenti, la direzione del cammino. Significa non considerare i soggetti come puramente strumentali agli obiettivi prefissati. Si tratta di ripensare continuamente i modi di camminare, di organizzare, di decidere»⁴². L'azione sinodale è sinergica, non concentra le soluzioni nelle opinioni individuali, ma unisce le forze, sapendo, come scrive Paolo, che «a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune» (1Cor 12,7).

⁴¹ D. BONHOEFFER, *Tra Dio e il mondo*, Roma 2015, 19 [orig. ted. 1932].

⁴² A. MONTAN, «Il vescovo pastore del suo popolo. La sinodalità diocesana (*Pastores gregis* 42-45)», in *Lateranum* 71 (2005) 545-561: 558. Le sottolineature sono dell'Autore.

Da notare la finalità: non per abbellire o rinforzare se stessi, ma per l'interesse comune («*pròs tò sýmpheron*», letteralmente: «per la sinfonia comune»). La sinodalità è *synodía*, agire in accordo, in sintonia, non cercare la vittoria delle maggioranze ma dell'unanimità: «La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola» (At 4,32). Tre azioni, in particolare, mi sembrano contrassegnare un cammino sinodale.

a) L'azione di radunarsi. Si è visto quanto il concetto di assemblea rientri nella definizione della Chiesa. Ogni assemblea dei credenti – non solo culturale, perché «la liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa» (SC 9) – ha un significato che va oltre il significante. È più dello stare insieme, è un *kairós* che contiene il mistero di un incontro: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18,20).

Influenzati da quest'affermazione, i Padri della Chiesa hanno dato a “sinodi” e “concili” una fisionomia assembleare⁴³. Ci si domanda se nell'era della tecnica sia possibile celebrarli per via postale o telematica; in realtà solo la presenza assicura la fisicità della relazione che esprime la natura della Chiesa. Un testo della *Didascalia* siriana, scritta intorno alla metà del IV secolo, raccomandava ai fedeli di non disertare le assemblee «per non privare mai il corpo di Cristo di uno solo dei suoi membri»⁴⁴. L'argomentazione è notevole. L'autore non dice di andare a messa per non venire meno a un precetto, bensì offre una motivazione ecclesiologica: la tua assenza compromette l'integrità ecclesiale dell'atto che stiamo compiendo. È una prova della suaccennata interpretazione della cattolicità come pienezza del tutto.

b) La seconda azione è la ricerca del consenso. Il *sensus fidelium* resterebbe un concetto invisibile se non passasse attraverso il *consensus fidelium*⁴⁵. La sua necessità è dimostrata dai concili, che non terminano con l'*ex sese*, bensì con la recezione. Una decisione “per” la comunità può essere presa “senza” la comunità, ma resta lettera morta se non coinvolge la comunità. Il consenso comporta un processo elaborato di reciproco ascolto, di consultazione e anche di negoziazione, perché non si tratta solo di verificare l'assenso. La ricerca del consenso è tanto più necessaria oggi che viviamo nella cultura dell'informazione e della complessità dei problemi. «Speculare» è la norma di san Cipriano: «Il mio desiderio è studiare in comune ciò che richiede il governo della Chiesa e, dopo averlo esaminato insieme, di decidere con precisione [...], essen-

⁴³ Cfr. G. RUGGIERI, «À propos des synodes. L'histoire nous interroge», in *Recherches de science religieuse* 106 (2018) 363-382.

⁴⁴ Una piccola raccolta di testi patristici è nel mio *Dall'assemblea liturgica alla Chiesa*, 40-42.

⁴⁵ Cfr. C. ZUCCARO, «Magistero e fedeli in reciproco ascolto», in *Urbaniana University Journal* 69 NS (2016) 129-163.

domi posto come regola, fin dall'inizio del mio episcopato, di non decidere nulla senza vostro consiglio e senza il consenso del popolo»⁴⁶.

Entra in quest'ambito l'esame del principio medievale che molto potrebbe insegnare a una cultura democratica, il «*quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet*»⁴⁷. Serviva a disciplinare il governo, e anche le tasse, e influenzò l'idea di Innocenzo III di convocare al Lateranense IV (1215) tutte le compagini ecclesiali. Una cosa va trattata con coloro che essa coinvolge. Dovrebbe perciò apparire discrepante un sinodo sulle donne senza le donne, o voler risolvere il problema dei lavoratori in un consiglio parrocchiale composto di soli intellettuali.

c) La terza azione è l'istituzionalizzazione. È Hervé Legrand a richiamare spesso quest'aspetto, sostenendo con concretezza che solo l'impostazione giuridica consente di passare dalla sinodalità predicata alla sinodalità praticata: «Comunione e istituzione si richiamano. Senza queste istituzionalizzazioni, la comunione resterebbe un tema omiletico relativamente astratto e la Chiesa non riuscirebbe a inserirsi nel suo contesto umano con sufficiente realismo e sufficiente efficacia»⁴⁸.

Il discorso verte sugli strumenti sinodali, esistenti a livello universale e locale, dove sono chiamati organismi di partecipazione. Sono note le difficoltà che essi si trovano a fronteggiare, con problemi che vanno dalla loro stessa ragione di esistenza alla loro rappresentatività o al loro funzionamento, oscillante tra un democraticismo che tutto mette tutto ai voti e un verticismo fatto di decisioni già prese. Oggetto di analisi è il loro valore consultivo⁴⁹, che però non dovrebbe diminuirne l'importanza, almeno ricordando che il consiglio è uno dei sette doni dello Spirito Santo. È l'ascolto a orientare il discernimento comunitario, una prassi che a volte si attua con troppa disinvoltura. Occorrono maestri, ma è Tommaso d'Aquino a dire che nel discernimento «l'uomo è aiutato dalla compagna degli altri», nell'intelletto e nell'affetto⁵⁰.

⁴⁶ CIPRIANO DI CARTAGINE, *Lettera* 14, 4: *CSEL* III, 2, 512.

⁴⁷ La massima è stata riscoperta e rimessa in circolo nel dibattito ecclesiologico dallo studio di Y.-M. CONGAR, «*Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet*», in *Revue historique de droit français et étranger* 36 (1958) 210-259.

⁴⁸ H. LEGRAND, «La realizzazione della Chiesa in un luogo», in B. LAURET – Fr. REFOULÉ [cur.], *Iniziazione alla pratica della teologia*, III, Brescia 1986, 147-355: 185 [orig. fr. 1983]. È il motivo per cui l'Autore diffida delle concezioni puramente comunitarie della comunione o della sinodalità, sviluppando la tesi della Chiesa locale "soggetto di soggetti": cfr. ID., «Lo sviluppo di Chiesa-soggetto. Un'istanza del Vaticano II», in G. ALBERIGO [cur.], *L'ecclesiologia del Vaticano II. Dinamismi e prospettive*, Bologna 1981, 123-162.

⁴⁹ Cfr. P. GHERRI [cur.], *Consultare e consigliare nella Chiesa*, Atti della X Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano 2018.

⁵⁰ TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, II-II, q. 188, a. 8.

Conclusione

La sinodalità non è una formula magica, ma si offre come un importante processo di cambiamento che porta a modificare i paradigmi nel modo di vivere e di esprimersi come Chiesa. Più che approfondire un singolo aspetto, qui ho voluto tracciare un profilo, rilevando l'ampio ventaglio delle questioni, insieme alle consonanze culturali ed ecclesiologicalhe. Detto in estrema sintesi: la sinodalità segue una logica dell'insieme che contrasta con una visione solitaria dell'appartenenza e della responsabilità. Essa intensifica la vita della Chiesa come assemblea, insegnando a celebrare-annunciare-decidere nella fraternità. Non impone di pensare o agire tutti allo stesso modo, ma riconosce ai conflitti una soglia oltre la quale c'è il senso di un "camminare insieme".

L'aspetto più arduo riguarda la pragmatica, che fa dell'argomento un caso singolare del rapporto tra teologi e canonisti. Sono le strutture ad aiutare i singoli a vivere ciò in cui credono. Non meno interessata è la pastorale, che ha il compito di fare il punto della situazione, di verificare le possibilità o di costruire progetti concreti di responsabilità comune. Un settore importante è la formazione, per non cadere nell'abbaglio di parlare a una Chiesa che non c'è. Non è scontata l'esistenza di cristiani che intendono vivere la propria fede in questo modo, né che vi siano un clero o un laicato predisposti a farlo. La coscienza della Chiesa può essere assopita, addomesticata da scelte politiche, oppure frustrata in chi vede che la grammatica non è messa in pratica.

Una teologia della sinodalità riconosce, infine, ma non alla fine, nella cristologia, insieme alla pneumatologia, il proprio centro di gravità. Il suo lessico, infatti, contiene la parola «via» (*hodós*), e in Gv 14,6 Gesù dice: «*Egô eimi ê hodós*», «Io sono la via». I primi cristiani erano chiamati gli «uomini della via» (At 9,2). Non basta quindi unirsi alla compagnia, occorre percorrere la strada che porta nella direzione giusta. Dopo la croce, i discepoli di Emmaus procedono all'indietro, alla loro compagnia manca il Risorto che si avvicina, spiegando il senso degli eventi, spezzando il pane e accendendo nei loro cuori l'invocazione: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto» (Lc 24,29). Dopo l'incontro con Cristo riprendono il cammino, questa volta in avanti, per riunirsi ai fratelli che avevano abbandonato e annunciare la speranza. La Chiesa serve a questo: se le sue strutture non aiutassero a rivivere esperienze del genere diventerebbero ingombranti.

ABSTRACT

Il saggio esamina il concetto di sinodalità, che il magistero di papa Francesco sta contribuendo a rendere centrale nel dibattito teologico attuale.

In primo luogo vengono considerate le implicazioni culturali, mettendo a confronto i concetti di sinodalità e di democrazia per verificarne somiglianze e differenze. Quindi si entra nel vivo del discorso ecclesologico, illustrando la sinodalità a partire dalle categorie di comunione, popolo di Dio, ekklesia-comunità, cattolicità. Infine si prospettano alcuni percorsi attuativi, passando in rassegna la fisionomia assembleare, la questione del consenso ecclesiale e quella delle forme istituzionali.

* * *

The essay studies the concept of synodality, which is becoming central in the daily theological debate thanks to Pope Francis' teaching.

The first thing to be considered is the cultural dimension. In this, the concepts of synodality and democracy are compared in order to understand the similarities and the differences between them. Later on in the essay, the ecclesiological implications are mentioned, which explain synodality referring to concepts such as communion, people of God, ekklesia-community, and catholicity. Finally, some concrete ways of implementing synodality, that consider the format of the assembly, the question of the ecclesial consent and that of the institutional structures, are suggested.

KEYWORDS

Sinodalità / Chiesa e democrazia / Comunione / Popolo di Dio / rinnovamento istituzionale della Chiesa

Synodality / Church and democracy / Communion / People of God / Institutional renewal of the Church